

Journal Al - Munawwarah

Berbudaya. Bermartabat. Mencerdaskan. dan Menyejukkan

MENAKAR KONSEP KEUTUHAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Saproni*

e-mail: safroni.ahmad@gmail.com

Abstrak

Islam memfokuskan proses pendidikan pada apa yang ada pada diri manusia (*ma bi anfusihim*) yang menuntut aktivitas pendidikan komprehensif dan menjangkau seluruh dimensi manusia. Oleh karena itu tujuan pendidikan islam harus memiliki ciri-ciri untuk mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi dengan sebaik-baiknya; mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalfahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah; mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalfahannya; membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalfahannya; serta mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.

Kata kunci: Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya akan sempurna dengan pendidikan. Begitulah ungkapan yang terlalu jujur untuk menggambarkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan sesuatu upaya yang sangat prinsip dalam Pandangan Islam, dan bahkan proses pertama yang di lakukan Allah SWT. Setelah selesai meniupkan ruh kedalam jasad Adam.AS adalah proses pengajaran, dimana Allah mengajarkan kepada Adam AS tentang nama-nama.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَقْبِلُوا فِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

" Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

(QS. Al Baqarah: 31).

Bahkan seluruh nabi dan Rosul mendapatkan pengajaran dari Allah Swt, yang sebelumnya mereka tidak mengetahui apa-apa tentang hakikat Tuhan maupun kehidupan ini, serta bagaimana seharusnya mereka berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan

* Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Riau, Aktivist Pendidikan Islam, Penggerak Organisasi Dakwah Provinsi Riau

alam semesta ini. Semuanya itu di pandu oleh Allah Swt. Dengan menurunkan ajaran Islam kepada mereka semua.

وَكذَلِكَ بَدَأْنَا إِبْرَاهِيمَ مِيزَانًا وَمِيزَانًا وَمِيزَانًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَئِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهَيَّا

بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّا لَنَهَيَّا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

Artinya: "Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus" (QS. Asy Syuro: 52)

Fokus Proses Pendidikan

Dalam Islam yang menjadi fokus proses pendidikan adalah apa yang ada pada diri manusia (*ma bi anfusihim*). Proses itu dilakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan fundamental pada dirinya, sehingga karakter kemanusiaannya yang fitri berkembang membentuk kesempurnaan. Tentu saja pencapaian tujuan itu menuntut aktivitas pendidikan yang komprehensif, menjangkau seluruh dimensi manusia.

Berbicara tentang manusia, siapakah manusia sebenarnya? Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Dimanakah kedudukan kita sebagai ciptaan Allah? Bagaimana seharusnya sikap kita pada Allah SWT? Dan masih banyak lagi persoalan yang perlu dilontarkan kepada manusia pada dirinya sendiri yang sudah hidup sekian lamanya di muka bumi. Masalah manusia adalah hal yang tidak pernah habis-habisnya untuk di bicarakan. Banyak ilmuwan mencoba membicarakan dan mempelajarinya, namun tidak begitu berhasil. Karena masing-masing pakar mempunyai teori dan definisinya sendiri mengenai manusia. Berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, filsafat, dan teologi mempunyai berbagai pendekatan yang berbeda dan teori yang berlainan tentang manusia (Prayitno, 2002: 2).

Upaya untuk memahami manusia melalui akal, hanya akan menghantarkan ia pada ketersesatan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai berbagai keterbatasan dalam memahami dan mengenal dirinya dengan benar. Selain itu, sifat sombong serta merasa dirinya hebat dan pandai adalah sifat manusia yang

menghalanginya mencapai kebenaran hakiki. Kesalahan yang terjadi pada berbagai teori tentang manusia tidak diakui oleh para pencetusnya. Bahkan sebagian besar pengikutnya tetap mendukung teori yang salah itu dengan menjadikannya sebagai landasan kehidupan, rujukan, dan model gaya hidup manusia untuk saat ini. Hal ini mengakibatkan munculnya kerusakan di mana-mana (Prayitno, 2002: 2).

Tujuan Pendidikan

Tujuan ialah dunia cita, yakni suasana ideal yang ingin di wujudkan. Dalam tujuan pendidikan suasana ideal itu nampak pada tujuan akhir (*ultimate aims of educations*). Tujuan akhir biasanya dirumuskan secara padat dan singkat, seperti terbentuknya kepribadian muslim dan kematangan dan integritas kesempurnaan pribadi.

Sebagai dunia cita kalau sudah ditetapkan ia adalah idea statis. Tetapi sementara itu kualitas dari tujuan itu adalah dinamis dan berkembang nilai-nilainya. Lebih-lebih tujuan pendidikan yang ada di dalamnya sarat dengan nilai-nilai yang bersifat fundamental seperti: nilai-nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral dan nilai agama. Disisi kiranya orang berkeyakinan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan dunia serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan.

Tujuan ialah apa yang dicanangkan oleh manusia. Letaknya sebagai pusat perhatian, dan demi merealisasikannya dia menata tingkah lakunya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Berbicara tentang tujuan pendidikan, mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kalau begitu tujuan pendidikan itu haruslah berpangkal dari tujuan hidup, dengan menampilkan pertanyaan, apakah tujuan hidup itu? dari sinilah para filosof berbeda pendapat.

Orang-orang Sparta, salah-satu kerajaan Yunani lama berpendapat bahwa tujuan hidup adalah untuk berbakti kepada negara dan untuk memperkuat negara. Pengertian kuat menurut orang-orang Sparta adalah kekuatan fisik oleh sebab itu tujuan pendidikan Sparta adalah sejajar dengan tujuan hidup mereka yaitu memperkuat, memperindah dan memperteguh jasmani.

Sebaliknya orang Athena juga salah satu kerajaan Yunani lama berpendapat bahwa tujuan hidup adalah mencari kebenaran, dan kalau bisa menyinarkan diri pada kebenaran itu. Tetapi apakah kebenaran itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini Plato lebih dulu menyatakan bahwa benda, konsep-konsep dan lain-lain yang kita saksikan sehari-hari, bukanlah benda yang sebenarnya. Dan dia sekedar bayangan dan benda yang hakiki yang wujud di alam utopia. Benda-benda hakiki yang wujud itu tidak berubah-ubah, hanya satu dalam alam ini yang dimilikinya sedang bayang-bayang yang kita saksikan selalu berubah tidak tetap dan terbilang. Benda hakiki itu disebut "bentuk". Manusia sendiri terdiri dari ruh dan jasad sedang jasadnya adalah materi. Karenanya segala untuk membersihkan, memelihara dan menjaga roh itu di sebut pendidikan.

Tulisan ini secara garis besar di maksudkan untuk menelusuri hubungan antara undang-undang SISDIKNAS dengan konsep Islam dalam melihat keutuhan manusia dan tujuan pendidikan, dengan tujuan menguji **kekokohan konsep keutuhan manusia dan tujuan pendidikan menurut perspektif Islam, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia.**

I. Keterkaitan UU SISDIKNAS dengan UUD 1945

Pendidikan Nasional menurut UU No. 2/89 Bab II Pasal 4 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengemban kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, serta mandiri dan memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian dihubungkan dengan batang tubuh UUD 1945, Bab XIII, Pasal 31, Ayat 1 dan 2:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang di atur undang-undang.

Selanjutnya di hubungkan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 paragraf 4 yaitu : Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi** segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka di susunlah dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada : ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari hubungan ini Nampak jelas bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasikan dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal ini di tegaskan kembali dalam UU SISDIKNAS No. 2/89 Bab 1 Pasal 1 yaitu:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945
3. Sistem pendidikan Nasional adalah Suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

II. Keutuhan Manusia dalam Konsep Islam dan Sisdiknas

A. Keutuhan Manusia dalam Konsep Islam

Satu aplikasi dari mengenal manusia adalah aspek *tawazun* (keseimbangan). Keseimbangan berlaku pada diri seorang muslim apabila terpenuhi semua keperluan akal, jasad, dan ruhnya. Kemudian keseimbangan itu dijalankan pada akal, jasad, dan ruh tersebut. Ruh yang lebih tinggi dibandingkan syahwat akan menjadikan hidup aman dan tenteram. Sebaliknya bila syahwat lebih tinggi dibandingkan ruh, maka akan membawa kesesatan di masa depan terlebih lagi apabila ia tidak merubah diri akan membawanya kerusakan.

Mengenal obyek pendidikan yaitu manusia dalam pembahasan ini untuk menggambarkan gambaran yang menyeluruh tentang manusia dari definisi hingga tugasnya sebagai khalifah dan berdakwah. Fungsi khalifah adalah membangun dan

memelihara alam. Kita dapat menjalankan amanah dan tugas ini apabila kita mengetahui diri kita sendiri secara keseluruhan, baik dari definisi, kedudukan, tugas, dan perannya.

Allah SWT menciptakan manusia secara fitrah dan diberikan kecenderungan hanif pada sesuatu yang baik. Hatinya dapat menilai mana yang baik dan buruk, khususnya pada nilai-nilai yang universal. Manusia perlu menjaga fitrahnya agar tidak tertutupi oleh maksiat dan dosa-dosa yang mengakibatkan fitrahnya itu tidak lagi mempunyai kekuatan menilai dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Manusia telah berjanji dengan Allah dalam rahim ibunya berkaitan dengan fitrah dalam mengakui Allah sebagai Rabb-Nya.

Setiap manusia adalah fitrah, walaupun anak tersebut dilahirkan dari keluarga bukan Islam. Namun demikian tidak semua manusia yang mampu menjaga kefitrahan manusia hingga baligh yang mengakibatkan manusia banyak melakukan kemaksiatan. Fitrah ini sesuatu yang sangat berharga dan yang perlu dijaga dalam diri manusia. Penilaian terhadap kebenaran dan kebaikan dilakukan oleh fitrah manusia. Nilai universal yang diakui oleh semua manusia adalah contoh fitrah. Di antaranya adalah berbuat jujur, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berdusta, tidak membunuh, tidak berzina, tidak jahat, melaksanakan kebersihan, disiplin, peradaban dan nilai lainnya yang begitu banyak. Hanya yang mengamalkan nilai-nilai fitrah ini banyak oleh mereka yang bukan Islam. Hal ini disebabkan oleh kebodohan umat Islam terhadap agamanya.

Fitrah dapat membantu manusia mencari kebenaran yang hakiki. Fitrah yang bersifat lurus ini mempunyai kekuatan dalam membawa manusia ke arah kebaikan. Tetapi apabila nafsu lebih kuat maka fitrahpun akan tertutup sehingga mereka tidak dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Allah berfirman:” *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*” (TQS. Al Baqarah: 30).

Allah berfirman:” *Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di*

hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” (TQS. Al A’raf: 172).

Allah berfirman:” *Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri” (TQS. Al Qiyaamaah: 14).*

Rosul SAW bersabda:” *Setiap anak dilahirkan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi” (HR. Bukhari:1270).*

Keutuhan Manusia Dalam Islam

1. Hati → affective → moral value → BAIK
2. Akal → cognitive → wawasan → TAHU
3. Jasad → psichomotoric → skill → BISA

Asal manusia adalah ruh dan tanah. Ia kemudian dilengkapi dengan potensi hati, akal dan jasad yang merupakan suatu kelebihan yang Allah berikan dibanding makhluk lainnya. Dengan segala keutamaannya, manusia diberikan tugas untuk menjalankan amanah ibadah dan khalifah. Ciri manusia sebagai makhluk yang dimuliakan ialah ia diberikan beban dan balasan. Keadaan manusia seperti itu disiapkan untuk menjalankan amanah besar dari Allah sebagai khalifah. Untuk mencapai amanah tersebut, jiwa manusia harus selalu diisi dengan *dzikrullah* (ingat Allah) dan dijauhi dari syahwat.

Dengan hati, akal dan jasad manusia dapat beribadah. Ibadah yang sesuai dengan fitrah manusia adalah ibadah yang komprehensif, baik dari segi kesempurnaan agama (*syumuliyatud dien*), kesempurnaan hidup (*syumuliyah hayah*), dan kesempurnaan dari segi hati, akal, dan anggota tubuh. Di letakkannya hati pada urutan konsep keutuhan manusia, karena hati memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan manusia, bahkan yang menjadi kendali dan parameter baik buruknya unsur akal maupun jasad manusia. Hal ini di tegaskan oleh Rosul Saw. Dalam haditsnya:” *ketahuilah bahwa di setiap jasad ada segumpal daging, jika baik ia baik seluruh jasad, jika rusak rusaklah seluruh jasad, keahuilah bahwa ia adalah hati” (HR. Muslim).*

Manusia di katakan utuh apabila tiga potensi dasar ini terkelola dan terpenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya, jika salah satu potensi dasar ini tidak terkelola dengan

baik, akan terjadi ketidak seimbangan dalam hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini keutuhan perkembangan manusia atau hasil yang di capai melalui proses pendidikan, haruslah bermuara pada perubahan pribadi-pribadi menjadi pribadi yang 'tahu', 'bisa' dan 'baik'. Meskipun pada kenyataannya banyak proses pendidikan yang berhasil menjadikan orang tahu dan bisa, tapi tidak berhasil dalam menjadikan orang baik. Banyak instrument-instrumen yang di gunakan sebagai alat ukur 'tahu' dan 'bisa', namun 'baik', yang menjadi kunci atas semuanya ternyata tidak kita dapati instrument-instrumen yang cukup.

Terlepas dari seluruh masalah yang muncul di dunia pendidikan, hal penting yang harus menjadi perhatian dan konsentrasi lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal adalah seberapa besar perhatian mereka pada pembentukan karakter-karakter baik, karena sudah tergambar dalam benak kita semua, jika ada orang tahu dan bisa, tetapi tidak baik maka semuanya menjadi tidak bermanfaat.

Di akui atau tidak di akui, lembaga-lembaga pendidikan telah banyak berhasil menciptakan perubahan dalam diri peserta didik menjadi tahu dan bisa, akan tetapi tidak berhasil membentuk karakter dan kepribadian baik. Sehingga ijazah atau sertifikat belajar hanyalah bukti bahwa si empunya adalah orang yang tahu dan bisa tetapi tidak menginformasikan kepada kita bahwa ijazah tersebut bukti bahwa ia baik. Hal inilah yang menjadi bukti adanya ketidak utuhan pendidikan kita dalam mencetak generasi-generasi yang tumbuh secara sempurna.

Jikalau konsep keutuhan manusia berada pada sejauhmana ketiga potensi dasar terkelola dengan optimal, maka ijazah yang di peroleh peserta didik, merupakan bukti bahwa seseorang tersebut memenuhi tiga kualifikasi; tahu, bisa dan baik.

Realitas

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu-individu yang beradab akan terbentuk yang akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi pendidikan.

Penekanan kepada pentingnya anak didik supaya hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual dan moralitas seperti terabaikan. Bahkan kondisi sebaliknya yang terjadi. Saat ini, banyak institusi pendidikan telah berubah menjadi industri bisnis, yang memiliki visi dan misi yang pragmatis. Pendidikan diarahkan untuk melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan profesi sosial yang akan memakmuran diri, perusahaan dan Negara. Pendidikan dipandang secara ekonomis dan dianggap sebagai sebuah investasi. Gelar dianggap sebagai tujuan utama, ingin segera dan secepatnya diraih supaya modal yang selama ini dikeluarkan akan menuai keuntungan. Sistem pendidikan seperti ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan menjadikan mereka sebagai individu-individu yang beradab. Pendidikan yang bertujuan pragmatis dan ekonomis sebenarnya merupakan pengaruh dari paradigma pendidikan Barat yang sekular.

Dalam budaya Barat sekular, tingginya pendidikan seseorang tidak berkorespondensi dengan kebaikan dan kebahagiaan individu yang bersangkutan. Dampak dari hegemoni pendidikan Barat terhadap kaum Muslimin adalah banyaknya dari kalangan Muslim memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam kehidupan nyata, mereka belum menjadi Muslim-Muslim yang baik dan berbahagia. Masih ada kesenjangan antara tingginya gelar pendidikan yang diraih dengan rendahnya moral serta akhlak kehidupan Muslim. Ini terjadi disebabkan visi dan misi pendidikan yang pragmatis. Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih komprehensif dan integratif dibanding dengan sistem pendidikan sekular yang semata-mata menghasilkan para anak didik yang memiliki paradigma yang pragmatis.

Konsep Keutuhan Manusia Dalam UU SISDIKNAS

Konsep keutuhan manusia dapat kita baca dari bagaimana uu sisdiknas melihat mendefinisikan siapa manusia seutuhnya. Bahwa di katakan manusia Indonesia utuh apabila terbentuk pada diri mereka:

1. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia Berbudi pekerti luhur
3. Manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan
4. Manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani
5. Manusia yang memiliki kepribadian mantap dan mandiri

6. Manusia yang memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3.

Hal di atas menginformasikan kepada kita beberapa hal:

Pertama, di sebutkan secara implicit UU RI No 2 th 1989 tentang sidiknas, bahwa 6 kualifikasi tersebut diatas atas kualifikasi keutuhan manusia, meskipun pada UU RI No 20 Tentang Sisdiknas, hanya kualifikasinya saja yang di sebutkan, tanpa menyebutkan kata 'keutuhan manusia'.

Kedua, dari keenam kualifikasi ini, beriman dan bertakwa menjadi tujuan pertama dari seluruh tujuan pendidikan yang di canangkan. Dan ini menunjukkan bahwa konsep manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti setiap warga Negara yang beragama Islam memiliki kemerdekaan (hak) untuk memeluk dan melaksanakan ajarannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian diatas

Tujuan Pendidikan Dalam konsep Islam

Bagaimana dengan tujuan pendidikan didalam Islam? karena pendidikan adalah merupakan salah satu cara paling efektif dalam berinteraksi dengan manusia, maka tujuan pendidikan dalam Islam harus berbanding lurus dengan tujuan kenapa manusia di ciptakan yaitu : **bagaimana manusia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Yaitu tugas dan fungsi dari kenapa manusia di ciptakan.** Atau dengan istilah lain **menjadikan manusia mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang di ridhoi Allah.** Hal tersebut dapat di perinci sebagai berikut:

1. Beribadah Kepada Allah

Allah swt berfirman, "*Dan Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-Ku.*" (TQS. Adz Dzariat: 56)

inilah tujuan diciptakan setiap manusia. Yaitu, melaksanakan tugas ibadah hanya pada Allah swt. saja. Menyembah Tuhan, Pencipta langit tujuh tanpa atap. Pencipta manusia

dengan struktur unik. Pembuat alam raya untuk manusia. Beribadah adalah menjalankan kewajiban-kewajiban syari'ah, dan itu adalah amanah besar, yang justeru langit, bumi dan gunung enggan menerima amanah besar ini.

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (TQS. Al Ahzab: 72)

Arti ibadah lebih luas dari sekedar rukun Islam dan sebagian syi'ar Islam yang biasa. Ibadah itu, sebagaimana yang dikenalkan syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah:

“اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة”

“setiap perkara yang dicintai Allah dan diridhoi-Nya, baik bentuk ucapan, perbuatan, yang nyata atau yang tersembunyi.”

Karena itu, setiap upaya mendamaikan antara dua orang adalah ibadah. Membiayai anak yatim atau mengelus kepala mereka adalah sama-sama ibadah. Memberi nasehat adalah ibadah. Membuang sampah pada tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalan adalah ibadah. Tidak menyakiti hewan adalah ibadah. Mendidik anak sesuai dengan syari'ah Allah adalah ibadah. Suatu yang boleh akan menjadi bernilai ibadah dengan niat yang benar dan baik. Maka mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk khidmat umat muslim adalah ibadah. Profesional atau pekerja yang sungguh-sungguh mencari rizki halal adalah ibadah. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berderma untuk diri dan orang lain adalah ibadah. Dalam surah Al-Baqarah:21

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاٰلِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya:” *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa*” (QS.Al Baqarah : 21)

Allah memanggil agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ibadah artinya tunduk dan patuh secara total kepada Allah. Bukan hanya tunduk secara ritual melainkan juga tunduk secara sosial. Sayangnya makna ibadah ini selalu dipersempit kepada wilayah ritual saja. Sehingga kita menyaksikan banyak orang Islam rajin beribadah, tetapi secara sosial bertindak dzalim dan mengambil hak orang lain.

2. Sebagai Khalifah Allah

Allah Swt berfirman dalam Al Quran yang artinya:

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.””* (TQS Al Baqarah : 30)

a. Kandungan ayat

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi tersebut. Yang dimaksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya dan seyogyanya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah mampu menjalankan itu semuanya maka sunatullah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SWT.

Kesimpulan kandungan Surat Al Baqarah: 30, diantaranya:

- Allah memberitahu kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah (wakil Allah) di bumi.
- Allah memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi
- malaikat menyangsikan kemampuan manusia dalam mengemban tugas sebagai manusia. Menurut pandangan malaikat, manusia suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah
- Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat

Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi (*al 'imarah*). Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun (*ar ri'ayah*).

1. Memakmurkan Bumi

Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah SWT. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka

sepatutnyalah hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah. Sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu.

2. Memelihara Bumi

Melihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM (sumber daya manusia). Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari.

Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yakni dijadikan sebagai khalifah atau penguasa (pengatur) bumi. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah agar memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjukNya. Petunjuk yang dimaksud adalah agama (Islam).

Mengapa Allah memerintahkan umat nabi Muhammad SAW untuk memelihara bumi dari kerusakan?, karena sesungguhnya manusia lebih banyak yang membangkang dibanding yang benar-benar berbuat shaleh sehingga manusia akan cenderung untuk berbuat kerusakan, hal ini sudah terjadi pada masa nabi – nabi sebelum nabi Muhammad SAW dimana umat para nabi tersebut lebih senang berbuat kerusakan dari pada berbuat kebaikan, misalnya saja kaum bani Israil, seperti yang Allah sebutkan dalam firmannya dalam surat Al Isra ayat 4 yang Artinya :

“dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar“ (TQS Al Isra : 4)

Sebagai seorang muslim dan hamba Allah yang taat tentu kita akan menjalankan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi dengan tidak melakukan pengrusakan terhadap Alam yang diciptakan oleh Allah SWT karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti firmannya dalam surat Al Qashash ayat 77 yang artinya :

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (TQS Al Qashash: 7).

KESIMPULAN

Tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
2. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
3. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya.
4. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.
5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.

DAFTAR RUJUKAN

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. Tanpa Tahun. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. Tanpa Tahun. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Anas, Imam Malik bin. Tanpa tahun. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Baehaqi. Sunan Al Kubro lil Baehaqi. Tanpa tahun. *As Sunnah Al Kubra*. Beirut: Darul Kutub
- Bukhari, Imam Al. tanpa tahun. *Shahih Al - Bukhari*. Jakarta: Pustaka As Sunnah
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. Syarah Ahmad Muhammad Syakir. Tanpa tahun. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muslim, Imam. Tanpa tahun. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As Sunnah
- Prayitno, Irwan. 2002. *Ma'rifah Al Insan*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna
- Thabarani, Imam Ath. Tanpa tahun. *Al Mu'jam Ash-Shaghir*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Lembaran Negara RI No. 4301 tentang pendidikan
- UU RI No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional